

OILALI TALABALARNING OLIY TALIMDA O‘QUV FAOLIYATIGA MOSLASHUVI

Haqberdiyeva Dinora Qobil qizi

Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti, Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim kafedrası stajyor o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630115>

***Anotatsiya.** Ushbu tezisdá oilali talabalarning oliy ta‘lim muhitiga o‘quv-faoliyati jihatidan psixologik moslashuv jarayoni tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** Oilali talaba, moslashuv, rol ziddiyati, vaqt boshqaruvi.*

***Аннотация.** В данной диссертации анализируется процесс психологической адаптации женатых студентов к образовательной среде высшего учебного заведения с точки зрения учебной деятельности.*

***Ключевые слова:** Женатый студент, адаптация, ролевой конфликт, управление временем.*

***Abstract.** This thesis analyzes the process of psychological adaptation of married students to the higher education environment in terms of their academic activities.*

***Keywords:** Married student, adaptation, role conflict, time management.*

Kirish. Oliy ta‘limda talabalar kontingenti tarkibi tobora xilma-xillashib bormoqda: o‘qish bilan birga mehnat qiladiganlar, mas‘uliyati yuqori bo‘lganlar va oilaviy majburiyatlarni ham olib boradiganlar soni ortmoqda. Shu nuqtai nazardan, “oilali talaba” fenomeni faqat demografik ko‘rsatkich emas, balki o‘quv faoliyatining motivatsion, emotsional va tashkiliy tuzilmasiga ta‘sir ko‘rsatuvchi ijtimoiy-psixologik holat sifatida ham ko‘riladi.

Asosiy qism. Oilali talabalar o‘quv faoliyatiga moslashuvida eng ko‘p uchraydigan mexanizmlardan biri rol ziddiyatidir. Ijtimoiy psixologiyada rol ziddiyati shaxsdan bir vaqtning o‘zida turli tizimlar (oilá, o‘qish, mehnat, qarindoshlik tarmog‘i) qarama-qarshi talablari kelib tushganida yuzaga kelishi ta‘kidlanadi. Bu holat, ayniqsa, vaqt va energiya resurslari cheklanganda keskinlashadi. Oilaviy majburiyatlar “kundalik uzluksiz” bo‘lsa, o‘quv majburiyatlari “muddatli va baholanuvchi” ko‘rinishda bo‘ladi; natijada talaba doimiy parchalangan e‘tibor sharoitida ishlashga majbur. Shu nuqtada stress tushunchasi ilmiy izoh talab qiladi: stress faqat salbiy his emas, balki moslashuv talablariga javoban paydo bo‘ladigan psixofiziologik zo‘riqishdir. Selyening konsepsiyasiga ko‘ra, stressorlar organizm va psixikada umumiy moslashuv reaksiyasini chaqiradi, biroq stress darajasi uzoq muddat yuqori bo‘lsa, faoliyat samaradorligi pasayishi mumkin [1]. Bu fikr oilali talabalarga tatbiq etilganda shuni anglatadiki: o‘qishdagi “deadline”lar, uy sharoitidagi mas‘uliyat, moliyaviy bosim va uyqu rejimining buzilishi birlashib, moslashuv resurslarini tez sarflaydi; natijada prokrastinatsiya, charchash va akademik o‘ziga ishonchning pasayishi ehtimoli ortadi.

Biroq oilali talabalarning moslashuvi faqat xavf omillari orqali tushuntirilmaydi. Muhim himoya omili sifatida ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash konsepsiyasi ko‘riladi. Ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash shaxsning stressni yengishida “bufer” vazifasini bajarishi ko‘plab tadqiqotlarda ta‘kidlangan [2]. Mazkur g‘oyani oilali talabalar misolida atroficha muhokama qilamiz: qo‘llab-quvvatlash faqat moddiy yordam emas, balki emotsional hamdardlik, instrumental yordam

(bolaga qarashda ko‘mak, uy ishlarini bo‘lishish), informatsion yordam (o‘quv jarayonidagi yo‘l-yo‘riqlar) va baholovchi yordam (muvaffaqiyatni tan olish) kabi shakllarda namoyon bo‘ladi. Agar turmush o‘rtog‘i yoki yaqinlar “o‘qishning qadri”ni tan olsa, talaba o‘z rol ziddiyatlarini ichki konflikt sifatida emas, “umumiy oila maqsadi”ning bir bo‘lagi sifatida qabul qilishi osonlashadi. Aksincha, qo‘llab-quvvatlash past bo‘lsa, talaba har bir akademik vazifani “oiladan vaqt olish” deb his qiladi va motivatsiya ichki qarshilikka uchrashi mumkin.

Moslashuvning yana bir markaziy komponenti — akademik motivatsiya va o‘qishga ma‘no berish jarayonidir. Motivatsiya masalasida Deki va Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o‘zini-o‘zi belgilash nazariyasi muhim metodologik asos bo‘la oladi: unda shaxsning avtonomiya, kompetentlik va ijtimoiy aloqadorlik ehtiyojlari qondirilganda ichki motivatsiya kuchayishi ko‘rsatiladi [3]. Oilali talabalarda “avtonomiya” ehtiyoji ko‘pincha maishiy majburiyatlar sabab cheklanadi, “kompetentlik” hissi esa uzoq tanaffuslar, charchoq va tartibsiz o‘qish tufayli pasayishi mumkin. Shu bois o‘quv jarayoni shunday tashkil etilishi kerakki, oilali talaba o‘zini tanlov qilayotgan subyekt sifatida his qilsin (moslashuvchan jadval, topshiriqlarni tanlash varianti), kompetentligini ko‘rsata olsin (aniq rubrikalar, kichik bosqichli baholash), hamda guruh va o‘qituvchi bilan ijobiy aloqadorlikni saqlasin (mentorlik, maslahat soatlari). Bu yondashuvning kuchli tomoni shundaki, u moslashuvni “faqat intizom”ga keltirib qo‘ymaydi; aksincha, talabaning ichki psixologik ehtiyojlari qondirilganda akademik barqarorlik oshishini asoslaydi.

Mahalliy ilmiy manbalar ham shaxs va faoliyat birligiga tayangan holda moslashuv masalasini o‘rganishda muhim metodik yo‘l ko‘rsatadi. Faoliyatning ijtimoiy shartlanganligi hamda shaxsning o‘z-o‘zini boshqarish mexanizmlari to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganda, murakkab vaziyatlarda ham barqaror natijaga erishish mumkinligi ta‘kidlanadi [1]. Ushbu fikrni oilali talabalar misolida talqin qilsak, “moslashuv”ni faqat tashqi sharoitga ko‘nikish deb emas, balki o‘z-o‘zini tashkil etish va o‘rganish strategiyalarini ongli ravishda qayta qurish deb tushunamiz. Masalan, oilali talaba o‘qishni “kun davomida bo‘sh vaqt topilsa o‘qish” modelidan “oldindan rejalashtirilgan mikro-sessiyalar” modeliga o‘tkazganda, qisqa fursatlarda ham materialni samarali o‘zlashtira oladi. Bu yerda psixologik jihatdan eng muhim nuqta — o‘zini ayblashni kamaytirish va real sharoitga mos maqsad qo‘yishdir: haddan tashqari yuqori talablar stressni kuchaytiradi, mos maqsadlar esa kompetentlik hissini tiklaydi.

Xulosa. Oilali talabalarining o‘quv faoliyatiga moslashuvi ko‘p omilli jarayon bo‘lib, unda rol ziddiyatlari, stress yuklamasi, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash, akademik motivatsiya va universitet muhitining moslashuvchanligi o‘zaro bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Moslashuvni qo‘llab-quvvatlash uchun: moslashuvchan o‘quv jadvali va topshiriqlarni bosqichma-bosqich rejalashtirish, mentorlik va maslahat xizmatlarini kuchaytirish, onlayn va gibril formatlarda aniq yo‘riqnomali kurslarni ko‘paytirish, guruh ichida akademik hamkorlikni rag‘batlantirish, oilaviy sharoitdan kelib chiqadigan vaqt cheklovlarini hisobga olgan baholash mexanizmlarini joriy etish tavsiya etiladi. Shu yo‘l bilan oilali talabalar resurslari tejaladi, stress kamayadi va akademik natijadorlik barqarorlashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Leontev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost. Moskva: Politizdat, 1975. 304 s.
2. Selye G. Stress bez distressa / per. s angl. Moskva: Progress, 1979. 128 s.

3. Cohen S., Wills T.A. Stress, social support, and the buffering hypothesis // Psychological Bulletin. Washington, DC: American Psychological Association, 1985. Vol. 98, No. 2. P. 310–357.
4. Deci E.L., Ryan R.M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press, 1985. 371 p.
5. Tinto V. Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition. Chicago: University of Chicago Press, 1993. 312 p.